

TENDÊNCIAS NA PESQUISA CIENTÍFICA SOBRE FITOTERAPIA: UMA ANÁLISE DE DADOS DA ÚLTIMA DÉCADA

128

¹Isabelle Bruna Menezes Ferreira Alencar, ¹Gabriel Maciel Nogueira,
²Mary Anne Medeiros Bandeira.

e-mail: brunaalencar@alu.ufc.br; Universidade Federal do Ceará (UFC)

- 1 - Aluna do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará;
- 2 - Orientadora, Professora Doutora da Universidade Federal do Ceará.

A fitoterapia, uma Prática Integrativa e Complementar (PIC), utiliza plantas medicinais para a promoção da saúde e o tratamento de doenças. Seu uso é milenar e amplamente difundido, porém, sua eficácia e segurança precisam ser embasadas em estudos de alto nível de evidência científica, garantindo benefícios para a saúde pública. Assim, o objetivo deste estudo é analisar as tendências das pesquisas em fitoterapia no período de 2015 a 2025, considerando níveis 1 e 2 de evidência científica. Este é um estudo quali-quantitativo com bibliotecas Python. Dados foram extraídos do PubMed com descritor "Phytotherapy", incluindo publicações a partir de 2015. A análise seguiu três etapas: coleta de títulos via WebScraping com BeautifulSoup; processamento textual (NLP) com NLTK, com análise de frequências de palavras (WordCloud) e análise de tópicos (LDA), e análise da tendência das publicações por gráfico de linha. Os gráficos foram gerados e interpretados. As maiores palavras no WordCloud foram "treatment", "patients" e "effect", indicando que os estudos possuem abordagem clínica, voltada para efeito terapêutico e para uso no tratamento de doenças, sendo evidenciadas: "pain", "anxiety", "diabetes" e "câncer". Os termos "effectiveness", "quality" e "safety" sugerem que a segurança e a eficácia também são tópicos relevantes nos estudos. Além disso, foi observado que "aromatherapy" é um ramo de grande interesse nas pesquisas analisadas, uma vez que palavras relacionadas, como "lavender", "essential" e "oil", também se destacam na nuvem de palavras.

Outros termos relevantes são: "traditional", "chinese", "medicine", "extract" e "women". Na análise de tópico, em que os termos foram distribuídos de acordo com associações frequentes, foram identificados 5 principais. O primeiro relaciona estudos clínicos randomizados para verificar a eficácia de extratos em pacientes, com foco em tratamento. Isto é semelhante ao tópico 3, contudo, neste foi encontrado destaque para tratamento de afecções urinárias. O tópico 2 enfatiza a aromaterapia, principalmente usada para tratamento de ansiedade. Os tópicos 4 e 5 relacionam uso tradicional e farmacologia, o 4 enfatiza a relação farmacológica e fitoquímica de plantas, enquanto o 5 é referente à medicina tradicional chinesa. O gráfico do número de publicações por ano mostrou declínio da tendência linear, embora contenha picos nos anos de 2017 (203 publicações), 2021 (200) e 2024, 2020, 2018 (194). Portanto, os estudos analisados demonstram um interesse científico crescente em validar a fitoterapia, principalmente quanto à sua eficácia e segurança. Contudo, foi observada uma redução na tendência de publicações na área, podendo limitar a consolidação desses conhecimentos. Desta forma, torna-se imprescindível fomentar pesquisas com mais revisões sistemáticas, meta-análises e ensaios clínicos randomizados para aumentar a aplicabilidade da fitoterapia em diversos contextos de saúde.

PALAVRAS CHAVE: Mineração de dados; Fitoterapia; Ação farmacológica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Orientações sobre o uso de fitoterápicos e plantas medicinais. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-/centraisdeconteudo/publicacoes/medicamentos/publicacoes-sobre-medicamentos/orientacoes-sobre-o-uso-de-fitoterapicos-e-plantas-medicinais.pdf>. Acesso em: 16 fev. 2025.

AWARI. Aprenda Python com o Poderoso Nltk: o Guia Completo para Iniciantes. Disponível em: <https://awari.com.br/aprenda-python-com-o-poderoso-nltk-o-guia-completo-para-iniciantes/>. Acesso em: 16 fev. 2025.

BLEI, D.; NG, A.; JORDAN, M. Latent Dirichlet Allocation. Journal of Machine Learning Research, v. 3, p. 993-1022, 2003. Disponível em: <https://dl.acm.org/doi/10.5555/944919.944937>. Acesso em: 16 fev. 2025.

DEVI, P.; KISHORI LAL BANSAL. Data science in healthcare: techniques, challenges and opportunities. Health and technology, v. 14, n. 1, 18 abr. 2024. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s12553-024-00861-8?form=MG0AV3>. Acesso em: 16 fev. 2025.

GÉRON, A. Mãos à Obra Aprendizado de Máquina com Scikit-Learn e TensorFlow. [S.l.]: Alta Books, 2019.

GOWRAY, B. et al. WordCloud Generation using NLP. Advancement of Computer Technology and its Applications, v. 4, n. 2, 21 jun. 2021. Disponível em: https://www.academia.edu/80196460/WordCloud_Generation_using_NLP. Acesso em: 16 fev. 2025.

MCKINNEY, W. Python for data analysis. Beijing: O'reilly, 2013.

ZAKOWSKA, I.; GODYCKI-CWIRKO, M. Data envelopment analysis applications in primary health care: a systematic review. Family Practice, v. 37, n. 2, 12 out. 2019. Disponível em: <https://academic.oup.com/fampra/article/37/2/147/5586691?form=MG0AV3>. Acesso em: 16 fev. 2025.

